

MARCH 29-30

2024

O'zbekiston Respublikasi
oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi

Toshkent davlat
transport
universiteti

*Turkiy davlatlarning o'zaro manfaatli
integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati*

*Mutually Beneficial Integration of the
Turkic States - a Guarantee of
Sustainable Development*

*Взаимовыгодная интеграция тюркских
государств – гарантия устойчивого
развития*

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

International Scientific and Practical Conference

Международная научно-практическая конференция

Google Scholar indexed

CYBERLENINKA

Google
scholar

TOSHKENT DAVLAT
TRANSPORT UNIVERSITETI

TASHKENT STATE
TRANSPORT UNIVERSITY

ТАШКЕНТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

<http://tstu.uz/>

O'SMIRLIK YOSHIDAGI O'QUVCHILARNING XULQ-ATVOR XUSUSIYATLARI HAMDA INTELLEKTUAL RIVOJLANISHI

Shodiyeva Gulyonok Kosimovna

Ilmiy rahbar: Elovziyodulla Sattorovich

Annotatsiya: ushbu maqolada o'smirlik yoshidagi o'quvchilarning xulq-atvor xususiyatlari, undagi o'zgarishlar, inqirozlar kabi muammoli masalalarning kelib chiqishi, dunyoqarashining shakllanishi, "men" tushunchasining yuzaga kelishi hamda yechimlari haqida yoritib o'tilgan.

Kirish so'zlar: ta'lim, faollik, o'smirlik, o'qituvchi, tarbiyachi, axloq, shaxslararomunosabatlar, psixologik mexanizmlar, guruh, psixik, tejamkorlik, dunyoqarash.

Bugungi kunda amalga oshirilayotgan choralar tarkibida, xususan o'smirlarning ta'lim jarayonidagi faolligini oshirish, shaxslararo munosabatlarga kirishishda empatiya hissini rivojlantirish, shaxs sifatida o'zini to'g'ri baholash, jamiyatda o'z o'rnini topishida yordam berish hamda axloqiy ko'nikmalar shakllantirilishining psixologik mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb masalalar hisoblanadi.

Shaxsning faolligi, uning jamoa faoliyatida ishtiroki uning o'zini-o'zi tarbiyalashga intilishi, o'zini-o'zi baholash darajasiga bog'liqdir. o'zi haqida keraksiz xech nimaga yaramaydigan sub'ekt deb o'ylaydigan odam taqdirini yaxshilash uchun istar-istamas kuch-g'ayrat sarflaydi.

Aksincha, o'zlarini yuqori baholaydigan odamlar ko'pincha juda qattiq ishlashga moyildirlar. Ular yahshi ishlamaslikni o'zlariga munosib emas deb hisoblaydilar. O'qituvchi va tarbiyachi uchun bolalarning o'smirlik davri psixologiyasini bilish psixologik nuqtai nazaridan ham pedagogik nuqtai nazaridan ham muximdir. Bu davrni biz yana o'tish davri ham deb ataymiz. o'smirlik davri asosan 11-15 yoshdagi bolalarni o'z ichiga qamrab oladi, ya'ni 5-8 sinf o'quvchilarini. O'smir o'quvchilarni ta'lim va tarbiya berish ishlarida uchraydigan ayrim qiyinchiliklar bu yoshdagi bolalarning psixik rivojlanishi va hususiyatlarini ba'zan etarli darajada bilmaslikdan yoki inkor qilishdan kelib chiqadi.

Kichik va katta yoshdagi maktab o'quvchilariga qaraganda o'smirlik yoshidagi bolalarni tarbiyalashda juda ko'p qiyinchiliklar bo'ladi. Chunki, kichik bolaning katta odamga aylanishi jarayoni juda kiyin kechadi. Bu jarayon o'smirlar psixologiyasining odamlar bilan bo'lgan munosabat formalarining jiddiy ravishda o'zgarishi, hamda hayot sharoitining o'zgarishi bilan bog'liqdir. Bu davrda o'smirlarning o'z shaxsiy

fikrlari paydo bo'ladi. Ularda o'z qadr-qimmatlari haqidagi tushuncha kengayadi. Ilmiy psixologiyaning aniqlashi bo'yicha o'smirlarning psixik taraqqiyotini xarakterga keltiruvchi kuchlar, ularning faoliyatlari bilan tug'iladigan ehtiyojlar bilan bu ehtiyojlarni qondirish imkoniyatlari o'rtasidagi dialektik qarama-qarshiliklarni yuzaga kelishi va bartaraf qilinishidan iboratdir.

O'smirlik yoshida psixologik jihatdan eng muhim hislat - voyaga yetish yoki kattalik hissining paydo bo'lishi alohida ahamiyat kasb etadi. O'smirlik yoshiga hos bo'lgan psixologik xususiyatlarini o'rgana turib, o'smirlar shaxsining shakllanib, rivojlanib, kamolotga erishish yo'llarini va unga ta'sir etadigan biologik va ijtimoiy omillarning bevosita ta'sirini tushunish mumkin. O'smirlik davrida ichki erkinlikning o'sishida, o'z- o'zini anglash layoqatlarida, mustaqil xatti- harakatlarida katta sifat o'zgarishlari yuz beradi. Bunday o'zgarishlarning yuzaga kelishida irodaning ham ahamiyati katta. Iroda oliy psixik funktsiya sifatida o'smirning erkin harakat qilish quroli, shuningdek, shaxsi rivojining magistral chizig'i bo'lib hisoblanadi.

O'z-o'zini anglash hissining tarkib topishi, o'ziga nisbatan go'yo alohida mustaqil shaxs sifatidagi munosabatning vujudga kelishi bu davrdagi har ikki jinsdagi va istagan temperament tipidagi o'smirlar uchun muhim xususiyatlardir.

Kattalar o'smirlarning foydali jamoa ishlarida muvaffaqiyatga erishishlarida yordam berishlari va bu bilan ularning o'z qadr-qimmatlarini namoyon qilishlariga imkon berishlari lozim. Guruh ko'pincha o'smirda «biz» hissining shakllanishiga yordam beradi va uning ichki holatini mustahkamlaydi. O'smir Yoshdagi bola uchun do'st tanlash juda katta ahamiyatga ega. O'smirlik davrida do'stlik juda qadrlil hisoblanadi. Do'stlar doimiy ravishda ruhan, qalban yaqin bo'lishga ehtiyoj sezadilar. O'smirlik davriga ko'pincha so'zga kirmaslik, o'jarlik, tajanglik, o'z kamchiliklarini tan olmaslik, urushqoqlik kabi salbiy xususiyatlar xosdir.

O'smirlar bu davrda chekish hamda spirtli ichimliklarga qiziqib qolishlari xam mumkin. O'smirlik davrida etakchi faoliyat shaxsiy -intim muloqotdir. O'smirlar kattalarning ularga bildiradigan ishonchlariga katta ehtiyoj sezadilar. Kattalarning o'smir Yoshdagilarga ta'sir ko'rsatishi, tarbiya berishi uchun eng qulay sharoit - bu umumiy mehnat bilan shug'ullanishdir. O'qish o'smirlar hayotida katta o'rinni egallaydi. Ularga mashg'ulotlarning mustaqil shakllari yoqadi. Boshqa davr bolalariga nisbatan o'smirlarning fanlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishlari, qiziqishlarining ortishi, o'qituvchining o'quv materialini tushuntira olish mahoratiga bog'liq.

O'smirlik 10-11 yoshlardan 14-15 yoshlargacha bo'lgan davrni tashqil etadi. Aksariyat o'quvchilarda o'smirlik yoshiga o'tish, asosan, 5-sinflardan boshlanadi.

«Endi o'smir bola emas, biroq katta xam emas» - ayni shu ta'rif o'smirlik davrining muhim karakterini bildiradi. Bu yoshda o'smir rivojida keskin o'zgarishlar ro'y bera boshlaydi. Bu o'zgarishlar fiziologik hamda psixologik o'zgarishlardir. Fiziologik o'zgarish jinsiy yetilishning boshlanishi va bu bilan bog'liq ravishda tanadagi barcha azolarning mukammal rivojlanishi va o'sishi, xujayra va organizm cho'zilmalarining qaytadan shakllana boshlashidir. Organizmdagi o'zgarishlar bevosita o'smir endokrin sistemasining o'zgarishlari bilan bog'liqdir. Bu davrda ichki sekresiya bezlaridan biri gipofez bezining funktsiyasi faollashadi. Uning faoliyati organizm to'qimalarining o'sishi va muhim ichki sekresiya bezlarining (qalqonsimon bez, buyrak o'sishi jinsiy bezlar) ishlashini kuchaytaradi Natijada bo'y o'sishi tezlashadi, jinsiy balog'atga yetish (jinsiy organlarning rivojlanishi, ikkilamchi jinsiy bezlarning paydo bulishi amalga oshadi. O'smirlar o'zlarini kattalardek tutishga harakat qiladilar. [1]

Ular o'zlarining layoqat, qobiliyat va imkoniyatlarini ma'lum darajada urtoqlari va o'qituvchilariga ko'rsatishga intiladilar Bu holatni oddiy kuzatish yuli bilan ham osongina ko'rish mumkin. O'smirlik yoshiga xos bo'lgan psixologik xususiyatlarni o'rgana turib, o'smirlar shaxsining shakllanib, rivojlanib, kamolotga erishish yo'llarini va unga tasir etadigan biologik va ijtimoiy omillarning bevosita ta'sirini tushunish mumkin. Bu davrda o'smir baxtli bolalik bilan xayrlashgan. Lekin kattalar hayotida hali o'z o'rinni topa olmagan holatda bo'ladi o'smirlik davri «o'tish davri», «Krizis davr», «qiyin davr» kabi nomlarni olgan psixologik ko'rinishlari bilan xarakterlanadi. Chunki, bu yoshdagi o'smirlarning xatti-harakatida muqobil, yangi sharoitlarda o'z o'rnini topa olmaganligidan psixik portlash hollari ham kuzatiladi. O'z davrida L.S.Vilikiy bunday holatni psixik rivojlanish krizis deb nomlagan o'smirlik yoshida ularning xulq-atvoriga xos bo'lgan alohida xususiyatlari jinsiy yetilishning boshlanishi bilan izohlab bo'lmaydi. Jinsiy yetilish o'smir xulq-atvoriga asosiy biologik omil sifatida ta'sir ko'rsatib, bu ta'sir bevosita emas, balki ko'proq bilvositadir. O'smirlik davriga ko'proq so'zga kirmaslik, o'jarlik, tajanglik, o'z kamchiliklarini tan olmaslik, urushqoqlik kabi xususiyatlar xos.

Kattalarga nisbatan yovuz munosabatning paydo bo'linsh, noxush xulqatvor alomatlari jinsiy stilyash tufayli paydo bo'ladigan belgnlar bo'lmay, balki ular bilvosita ta'sir ko'rsatadigan, o'smir yashaydigan ijtimoiy shart-sharoitlar asosida orqali: uning tengdoshlari, turli jamoalardagi mavqeyi tufayli, kattalar bilan munosabati, maktab va oilasidaga munosabatlari sababli yuzaga xeladigan xarakter belgilaridir. Mana shu ijtimoiy sharoitlarni o'zgartirish yo'li bilan uomirlarning xulq-atvoriga to'g'riuan-to'g'ri ta'sir ko'rsatish mumkin. o'smirlar nihoyatda taqlidchan bo'lib, ularda hali aniq bir fikr, dunyoqarash shakllanmagan bo'ladi, ular tashqi

ta'sirlarga va hissiyotlarga juda beriluvchan bo'ladilar. Shuningdek, ularga mardlik, jasurlik, tantiqlik ham xosdir. Tashqi ta'sirlarga beriluvchanlik o'smirda shaxsiy fikrni yuzaga keliish sabab bo'ladi, lekin bu shaxsiy fikr aksariyat hollarda asoslanmagan bo'ladi. Shuning uchun ham ular otaonalariing, atrofdagi kattalarning, shushningdek, ustozlarniig to'g'ri yo'lni ko'rsatashlariga qaramay, o'z fikrlarini o'tkazishga harakat qiladilar. Juda ko'p o'smirlar bu davrda chekish hamda spirtli ichimliklarga qiziqib qoladilar. Shuningdek, chekuvchi, ichuvchi singari yangi rollarda o'zini qulay his qiladi. Bunday holatlarga o'tgan o'smir juda tashvishga to'shadi va unda krizis holati yuzaga keladi. Bu krizis o'smiring ma'naviy o'sish, shuningdek psixikasida o'zgarishlar bilan ham bog'liqdir. Bu davrda bolaning ijtimoiy o'zgaradi, o'znniig yaqiilari, do'stlari, tengdoshlari bilan munosabatlar yuzaga keladi. Lekin o'zgarish uning ichki dunyosida yuzaga kelada. Ko'pgina o'smirlarda o'zidan qon iqmaslik holati kuuzatiladi. Shuningdek, o'zi haqidaga mavjud fikrlarining bugun unda sodir bo'layotgan o'zgarishlarga noto'g'ri yondoshish o'smirni asabiylashvishga olib keladi.[2] Bu esa o'smirda o'zi haqida salbiy fikr yuzaga kelshish mumkin ba'zi o'smirlarii nima uchun atrrfdagilar, kattalar shunnngdek ota onasiga qarshi chiqayotganligini tashvishga soladi, bu holat ularni ichidai asabiylashshlariga sabab bo'ladi va bu o'smirlik davri krizisi deyiladi o'smirlik davrida yetakchi faoliyat — bu o'qish, muloqot hamda mexnat faoliyatidir o'smirlik davri muloqrtinigshg asosiy vazifasi - bu do'stlik, o'rtoqlikdagi elementar normalarini aniqlash va egallashdir. o'smirlar muloqotining asosiy xususiyati shundan iboratki, u to'la o'rtoqlik kodeksiga bo'ysunadi. O'smirlarning ota-onasi, kattalar bilan qiladigan muloqoti ularni katta bo'lganlik hissi asosida tuzilgan bo'ladi, ular kattalar tomonidan haq-huquqlarini cheklsinlariga, qarshilik va erkinliklariga qarshi chiqishlariga yo'l qo'ymaydilar lekin shunga qaramasdan, u muloqotda kattalarning qo'llab-quvvatlashlariga ehtiyoj sezadilar. Birgalikdagi faoliyat o'smiringa kattalarii yaxshiroq tushunishlari uchun yordam beradi o'smir o'zida bo'layotgan o'zgarishlar, uni tashvishga solayotgan muammolar haqida kattalar bilan bo'lishishga katta ehtiyoj sezadi, yoki buni hech qachon birinchi bo'lib boshlamaydi. o'smir o'ziga nisbatan yosh bolalardek qilinadigan muomala-munosabatiga qattiq norozilik bildiradi.

«O'smirlik Yoshining mohiyati shundan iboratki, o'smir birmuncha faolroq ijtimoiy muhitga etilgan bo'lib, bolalik chog'ida vujudga kelgan eski munosabatlarni buzib, ana shu muhit uchun kurasha boshlaydi». Har bir o'smir muvaffaqiyatli ishlar bilan tevarak-atrofdagi odamlar o'rtasida o'z shaxsini tasdiqlashga intiladi.

Kattalar o'smirlarning foydali jamoa ishlarida muvaffaqiyatga erishishlarida yordam berishlari va bu bilan ularning o'z qadr-qimmatlarini namoyon qilishlariga imkon berishlari lozim. Aks holda ular boshqalarning oldida o'zlarini yuqori qo'yishlari, bepisandlik qilishlari mumkin. Buni ular o'zlarining qadr-qimmatlari tan olinmaganligi yoki kamsitilganligiga qarshi chiqib, salbiy ishlar va xatti-harakatlar orqali amalga oshirishlari mumkin bo'ladi.

O'smirlar nihoyatda taqlidchan bo'lib, ularda hali aniq bir fikr, dunyoqarash shakllanmagan bo'ladi. Ular tashqi ta'sirlarga va hissiyotlarga juda beriluvchan bo'ladilar. Shuningdek, ularga mardlik, jasurlik, tantiqlik ham xosdir. Tashqi ta'sirlarga beriluvchanlik o'smirda shaxsiy fikrni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi, lekin bu shaxsiy fikr aksariyat hollarda asoslanmagan bo'ladi. Shuning uchun ham ular ota-onalarning, atrofdagi kattalarning, ustozlarning to'g'ri yo'lni ko'rsatishlariga qaramay, o'z fikrlarini o'tkazishga harakat qiladilar. O'smirlarga farosatlilik, tejamkorlik, ehtiyotkorlik va uzoqni ko'ra bilishlik kabi psixik xususiyatlar hali etishmaydi. Tengdoshlari, Shuningdek, sinfdoshlari guruhida o'smir o'zining kelishuvchanlik xususiyati bilan namoyon bo'ladi. O'smir o'z guruhiga bog'liq va qaram bo'lgani holda shu guruhning umumiy fikriga qo'shilishiga va uning qarorini doimo bajarishga tayyor bo'ladi.

Guruh ko'pincha o'smirda «biz» hissining shakllanishiga yordam beradi va uning ichki holatini mustahkamlaydi. O'smir yoshdagi bola uchun do'st tanlash juda katta ahamiyatga ega.[3]

O'smirlik davrida do'stlik juda qadrli hisoblanadi. Do'stlar doimiy ravishda ruhan, qalban yaqin bo'lishga ehtiyoj sezadilar. Bu ehtiyoj o'smir do'stlarning holahvol so'rashishi va ko'rishishlarida (qo'l berib, quchoq ochib ko'rishish) birga o'tirish va birga yurishga harakat qilishlarida ko'rinadi. Ko'pgana ana shunday juda yaqin munosabatlar, o'smirlarning shaxs bo'lib shakllanishida, hamkorlikdagi harakatlarining izi inson qalbi va xotirasida bir umrga saqlanib qoladi.

Shuningdek, agressorlarning ular tajovuz qilayotgan shaxslardan nafratlanishlari yoki ularni yoqtirishlari umuman shart emas. Ko'pchilik odamlar o'zlari yoqtirgan insonlarga zulm o'tkazadilar. Hozirda ko'pchilik tomonidan "Agressiya – boshqa tirik jonzotga ubuni istamagan vaziyatda haqiqat yoki ziyon yetkazishni maqsad qilib qo'ygan xulq atvorning har qanday shakli", degan tushuncha qabul qilingan. Psixologiyada aggressiv xulq– atvor quyidagicha klassifikatsiya qilinadi:

1. Agressiyaning dardmanlik darajasidagi alomatlar (tutaqib ketish, jahl kelganda o'zini yo'qotib qo'yish).

2. Agressiyaning jismoniy o'g'zaki va boshqa butun jamiyat uchun nomaqbul axloq qonun – qoidalari bilan bog'liq shakllari (odatda, ular ijtimoiylashuv xususiyatlari, aksilijtimoiy xulq – atvor me'yorlarining mustahkamlanishi bilan bog'liq bo'ladi). 3. Jamiyatda qabul qilingan axloq qonun – qoidalarini yetarlicha o'zlashtirilmaganligi yoki xatti – harakatlarini idora etish imkonini beruvchi xususiy sifatlarni to'liq shakllanganligi bilan bog'liq aggressiyaning turli ko'rinishlari (ta'lim – tarbiya ko'rmaganlik).

4. Ayrim kuzatuvchilar tomonidan aggressivlik haq – huquqlarini poymol qilish, bировga ziyon yetkazish gumonini paydo qiladigan, boshqa bir kuzatuvchilar tomonidan qat'iylik, faollik sifatida talqin qiladigan barcha xatti – harakatlar. Aggressiv xulq – atvor bu inson bilan vaziyatning o'zaro ta'siri natijasidir. Aggressivlik sifat va miqdor tavsiflariga ega bo'lib, barcha xossalar kabi u ham turli darajalarda ifodalanadi. Deyarli to'liq nomavjudlikdan to yetarlicha rivojlangan aggressivlikkacha namoyon bo'ladi. Aggressiv xulq – atvor asosini aggressivlik motivi tashkil etadi.[4]

References:

1. O'z-o'zini anglash va shaxsni himoya mehanizimlari/Samara/Ed Bahrax uyi, 2003-y
2. Smirnova ,N.L Aql-idrokning ijtimoiy – vakillari/N.L. Smirnova Psixologik jurnal –1994-y
3. Taraqqiyot psixologiyasi va diffirentsial psixologiya/Z.T. Nishonova. N.G'.Kamilova N.I. Xalilova .D.U.Abdullayeva. Toshkent-2020-y
4. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya G.Baykunsova. G.Ziyoviddinova. Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti darslik Toshkent 2020-y1. elib.buxdu.uz